

Isolasi, Karakterisasi dan Potensi Bakteri Endofitik dari Tanaman Karamunting (*Rhodomyrtus tomentosa*) sebagai Penghasil Antibiotik

Dedek Hidayati Fadlan (2110422015) - Departemen Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Beberapa tahun terakhir penggalian sumber daya mikroba yang terdapat didalam jaringan tanaman mulai banyak mendapat perhatian. Kebanyakan antioksidan diekstrak dari jaringan tanaman, namun tanah yang ada disekitar akar tanaman (Rhizosfer) tidak luput pada penelitian mengenai antioksidan ini. Universitas Andalas berada di Bukit Karamunting, dimana kata “Karamunting” berasal dari tanaman karamunting (*Rhodomyrtus tomentosa*). Berdasarkan etnobotaninya tumbuhan karamunting di Thailand, akar karamunting digunakan secara tradisional sebagai obat demam, diare, dan disentri (Chuakul, 2005), dan dalam pengobatan tradisional China digunakan untuk mengobati infeksi saluran urin (Wei, 2006). Sedangkan di Indonesia, daunnya digunakan untuk mengobati luka (Lim, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa adanya kemampuan suatu tumbuhan atau tanaman baik dari batang, daun, akar yang menghasilkan zat antimikroba yang mampu membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme penyebab penyakit, namun penyediaannya masih dengan cara tradisional dan hanya skala kecil sehingga banyak masyarakat lain yang tidak mengetahui tentang potensi tanaman-tanaman tertentu yang sebenarnya dapat digunakan sebagai obat. Hal ini yang menggaris bawahi perlunya penelitian tentang potensi aktivitas antioksidan dari tanaman karamunting perlu dilakukan.

Berbagai penelitian menjelaskan bahwa mikroba endofitik yang ada pada jaringan tanaman mempunyai kemampuan antimikroba dan efektivitas antibiotiknya cukup tinggi. Penelitian sebelumnya mengenai bakteri endofitik yang berpotensi menghasilkan antibiotika dari tanaman kunyit (*Curcuma domestica*) yang telah dilakukan oleh Dewi (2017), diperoleh delapan isolat bakteri endofitik penghasil antibiotika pada daun kunyit, tujuh isolat memiliki zona hambat terhadap bakteri *E.coli*, sedangkan lima isolat memiliki zona hambat terhadap bakteri *S.aureus*, dan empat isolat bakteri terhadap kedua bakteri uji tersebut. Isolat BEK-10 paling potensial dalam menghasilkan antibiotika. Pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ramadhan & Agustien (2019) mengenai potensi bakteri endofitik dari liverwort (*Marchantia polymorpha* L.) yang menghasilkan antibiotik pada *Staphylococcus aureus* L didapatkan hasil enam isolat bakteri endofit berhasil diisolasi dari penghasil antibiotik lumut hati yang berpotensi menghambat pertumbuhan bakteri *S. aureus* dalam medium kategori.

Isolasi mikroba endofitik dari tanaman karamunting (*Rhodomyrtus tomentosa*) merupakan topik penelitian yang menarik dalam bidang mikrobiologi dan botani. Endofit adalah mikroorganisme yang hidup secara simbiotik di dalam jaringan tanaman tanpa menunjukkan gejala penyakit yang nyata. Penelitian yang dilakukan oleh Fajri dkk, (2015) mengenai isolasi, karakterisasi dan potensi bakteri endofitik dari tanaman Zodia (*Evodia suaveolens* Scheff) sebagai penghasil antibiotika menggunakan bagian daunnya untuk menguji efektivitas antibiotik. Kebanyakan pada penelitian serupa juga menggunakan daun sebagai objek ujinya. Namun pada penelitian yang akan penulis lakukan, uji antibiotik diperoleh dari mikroba yang berasal dari daun, akar (Rhizosfer) dan buah. Kemudian dari 3 bagian tumbuhan ini dilihat pada bagian mana aktivitas antibiotika yang paling tinggi. Pengujian antibiotika dari masing-masing bakteri dilakukan menggunakan metode kertas cakram sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2017) tentang skrining dan karakterisasi bakteri endofitik dari *Sonneratia alba* (Sonneratiaceae) sebagai penghasil antibiotika. Metode kertas cakram merupakan metode yang biasa digunakan untuk menguji aktivitas antimikroba suatu antibiotika terhadap mikroorganisme patogen penyebab penyakit. Metode ini lebih dikenal dengan metode Kirby-Bauer (Cappucino dan Sherman, 2005). Isolat bakteri yang memiliki senyawa metabolit penghasil antibiotika akan terbentuk zona hambat disekitar kertas cakram. Diameter hambatan yang terbentuk diukur dengan bantuan jangka sorong.

Dalam pengujian aktivitas antibiotika dari mikroba atau senyawa lainnya, pemilihan media pertumbuhan yang tepat sangat penting untuk memastikan kondisi optimal bagi pertumbuhan mikroba uji dan untuk mendeteksi aktivitas antibiotika secara efektif. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan media NA (Natrium Agar) dan media Agar Mueller-Hinton (MH). Nutrient Agar (NA) adalah media yang kaya nutrisi yang mendukung pertumbuhan umum dari berbagai jenis bakteri. Meskipun tidak spesifik untuk uji kepekaan antibiotik, dapat digunakan untuk uji coba awal atau untuk

bakteri yang memerlukan kondisi nutrisi yang lebih kaya. Sedangkan Agar Mueller-Hinton (MH) adalah salah satu media standar yang paling umum digunakan untuk uji kepekaan antibiotik. Agar MH memiliki komposisi yang terstandarisasi, termasuk padatan dalam bentuk agar untuk mendukung pertumbuhan bakteri. Pada tahap terakhir antibiotik yang sudah diperoleh akan diuji antagonis dengan bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*.

Berdasarkan uraian diatas, diharapkan topik mengenai isolasi, karakterisasi dan potensi bakteri endofitik dari tanaman kemuning (*Rhodomyrtus tomentosa*) sebagai penghasil antibiotik dapat dilakukan. Terutama pada tanaman-tanaman yang baru saja diteliti manfaatnya sebagai antimikroba dan penghasil antibiotik. Diharapkan studi ini dapat dijadikan landasan mengenai potensi suatu tanaman dalam menghasilkan senyawa antibiotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Adegboye, M. F., & Babalola, O. O. (2016). Isolation And Identification Of Potential Antibiotic Producing Rare Actinomycetes From Rhizospheric Soils. *Journal Of Human Ecology*, 56(1-2), 31-41.
- Anisa, L. (2017). *Skrining Dan Karakterisasi Bakteri Endofitik Dari Sonneratia Alba (Sonneratiaceae) Sebagai Penghasil Antibiotika* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Cappucino, J. G. dan N. Sherman. 2005. *Microbiology A Laboratory Manual 7 th Edition*. Perason Education Inc. Publishing as Benjamin Cummings. San Fransisco.
- Chuakul, W. (2005). Medicinal plants in the Khok Pho district, pattani province (Thailand). *Thai J Phytopharm*, 12(2), 23-45.
- Dewi, I. S. (2017). *Skrining Bakteri Endofitik Berpotensi Menghasilkan Antibiotika Dari Tanaman Kunyit (Curcuma Domestica Val.)* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Dhena, M. P. (2017). *Isolasi, Karakterisasi Dan Uji Aktivitas Antibiotik Bakteri Endofit Dari Tumbuhan Eceng Gondok [Eichhornia Crassipes (Mart.)] Di Danau Maninjau, Sumatera Barat* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Diva, U. A. (2016). *Potensi Isolat Bakteri Laut Kawasan Pariaman Sebagai Penghasil Antibiotik* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Fajri, M. A., Agustien, A., & Periadnadi, P. (2015). Isolasi, Karakterisasi Dan Potensi Bakteri Endofitik Dari Tanaman Zodia (Evodia Suaveolens Scheff) Sebagai Penghasil Antibiotika. *Jurnal Biologi UNAND*, 4(2).**
- Fathya, A. (2017). *Skrining Bakteri Endofitik Dari Mangrove Lumnitzera Littorea (Combretaceae) Sebagai Penghasil Antibiotika* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Herwin, H. (2022). Isolation And Characterization Of Antibiotic-Producing Endophytic Microbes From Glutinous Taro Tubers (Colocacia Esculeta L) Against Pathogenic Bacteria. *IOSR Journal Of Pharmacy*, 12(1).
- Intan, R. S. (2017). *Aktivitas Antimikroba Dan Antioksidan Ekstrak Segar Beberapa Bagian Tanaman Belimbing Wuluh (Averrhoa Bilimbi, Famili Oxalidaceae)* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Jannah, M., Agustien, A., Zam, S. I., Lalfari, R. S., Aldi, Y., Dewi, A. P., & Djamaan, A. (2018). Isolation And Characterization Of Antibiotic-Producing Endophytic Bacteria From Citrus Aurantifolia Swingle. *J Pure Appl Microbiol*, 12(3), 1473-1481.**
- Kim, B. S., & Hwang, B. K. (1992). Isolation Of Antibiotic-Producing Bacteria Antagonistic To Phytophthora Capsici From Pepper-Growing Soils And Evaluation Of Their Antibiotic Activity. *The Plant Pathology Journal*, 8(4), 241-248.
- Lim, T. K. (2012). *Edible medicinal and non-medicinal plants* (Vol. 1, pp. 285-292). Dordrecht, The Netherlands:: Springer.
- Muleta, A., & Assefa, F. (2018). Isolation And Screening Of Antibiotic Producing Actinomycetes From Rhizosphere And Agricultural Soils. *African Journal Of Biotechnology*, 17(22), 700-715.
- NANDA, O. (2015). *Potensi Antimikroba Dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Segar Jambu Kaling (Syzygium Cumini (L.) Skeels)* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Nissa, A. (2017). *Aktifitas Antimikroba Dan Antioksidan Ekstrak Segar Tumbuhan Sikaduduak (Melastoma Malabathricum Linn.)* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).

- Ramadhan, Z. A., & Agustien, A. (2019). Potential Of Endophytic Bacteria From Liverwort (Marchantia Polymorpha L.) Which Produces Antibiotics In Staphylococcus Aureus L. *World Journal of Pharmaceutical Research*, 8 (9), 171-178.**
- Zakia, N. H. (2020). *Potensi Antimikroba Dan Antioksidan Seduhan Daun Tin (Ficus Carica)* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Wei, F. (2006). Manufacture of Oral Liquid Contaning Traditional Chinese Medicine Extract for Treating Gynecopathy. *Guangxi Huahong Pharmaceutical Co., Ltd., Peop. Rep. China.*